

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

POPULAR SCIENCE TOURISM: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

ПЛИЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет».

PLIEVA ELENA NIKOLAEVNA,

Senior lecturer,

Sochi State University.

В статье рассматривается понятие научно-популярного туризма, представленное в разных информационных источниках, проводится анализ нормативной базы научно-популярного туризма в Российской Федерации. Делается акцент на анализе статистических данных внутреннего и внешнего туристического потока на сегодняшний день, а также на количестве направлений научно-популярных туристических маршрутов. Определяются проблемы, стоящие перед таким туристическим направлением как научно-популярный туризм на современном этапе, также приводятся меры, которые направлены на решения данных проблем и могут быть использованы в настоящее время государством и обществом.

The article examines the concept of popular science tourism, presented in various information sources, and analyzes the regulatory framework of popular science tourism in the Russian Federation. The emphasis is on the analysis of statistical data on the internal and external tourist flow to date, as well as on the number of destinations of popular scientific tourist routes. The problems facing such a tourist destination as popular science tourism at the present stage are identified, and measures are also provided that are aimed at solving these problems and can be used by the state and society at the present time.

Ключевые слова: *научно-популярный туризм, туристический маршрут, наука, технологии, туристический поток, проблемы научно-популярного туризма.*

Key words: *popular science tourism, tourist route, science, technology, tourist flow, problems of popular science tourism.*

В настоящее время сфера туризма претерпевает определенные изменения, связанные с изменением запроса потребителей туристических услуг на уклон туристических маршрутов с нестандартными объектами, новыми яркими эмоциями, проведением досуга не только в развлекательных целях, но и с требованием познания нового.

Данный запрос привел к тому, что появились такие виды экскурсий, как экскурсии на наукоемкие производства, лаборатории, разнообразные производственные предприятия, которые позволяют не только обзавестись яркими впечатлениями, но и узнать тайны производственных процессов, лабораторных испытаний и истоки научных открытий.

Развитие такого направления туристической деятельности вносит огромный вклад в мировоззрение людей, «позволяет развеять мифы о несостоятельности российской науки и

низком уровне материально-технической базы» современных лабораторий и предприятий [7].

Рассмотренное выше направление туристической деятельности получило название научно-популярного туризма. Дадим понятие данного явления.

«Научно-популярный туризм – это тип туризма, целью которого является научно-поисковая и научно-практическая деятельность, направленная на получение новых знаний, проведение экспериментальных и поисковых работ, знакомство с достижениями современной науки и техники, участие в научных мероприятиях по актуальным проблемам отдельных отраслей знаний на базе научных организаций различного типа и формата, а также непосредственно в пространственной среде нахождения объекта научного интереса» [5, с. 239].

Данный термин впервые упоминается в путеводителе 1881 года Великобритании. При этом как научное понятие «научно-популярный туризм» стало фигурировать только в 1980 годах после того, как американские исследователи штата Каролина опубликовали свою научную работу о том, какое влияние на туризм оказывают полевые работы в охраняемых природных зонах.

На сегодняшний день данное направление в сфере туризма получило большой отклик и со стороны государства. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2022-2031 годы в России объявлены «Десятилетием науки и технологий». Данный Указ определяет, что указанное десятилетие является временем, направленным на привлечение талантливой молодежи в науку, увеличения заинтересованных граждан во включении в научную, а также информационно-аналитическую деятельность, в которой на сегодняшний день отмечается острая нехватка высококвалифицированных специалистов.

Вторым документом, связанным с развитием научно-популярного туризма, является концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» разработанная Правительством Российской Федерации. Целью данной концепции является повышение интереса граждан к сравнительно новым видам туризма – экологическому и научному. При этом акцент в настоящей концепции ставится на продвижение туристического продукта, который предлагает наша страна, как на территории государства, так и за его пределами на международной арене, а в связи со сложившейся политической ситуацией – в ряде дружественных стран [1].

И третий документ, посвященный развитию научно-популярного туризма, – Концепция развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, согласно которой научно-популярный туризм определяется как временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, осуществляющиеся по утверждённым маршрутам с посещением объектов инфраструктуры организаций, сопряжённых с научной, инновационной, образовательной, просветительской деятельностью, с соблюдением требований безопасности и режима охраны указанных объектов, способствующие популяризации достижений российской науки и технологий» [2].

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ), турпоток в Российскую Федерацию за первый квартал 2024 года возрос на 323% по сравнению с первым кварталом 2023 года, о чем свидетельствуют данные рис. 1.

Важно отметить, что турпоток иностранных граждан до пандемии (2019 год) был выше 2024 года на 214%, но ссылаясь на существующую геополитическую ситуацию, рост туристического потока иностранных граждан в нашу страну можно назвать колоссальным относительно 2023 года [3].

Рис. 1. Турпоток иностранных граждан в Российскую Федерацию, млн. человек

Внутренний туристический поток в стране тоже возрастает с каждым годом (рис. 2).

Рис. 2. Внутренний туристический поток в Российской Федерации, млн. человек

Как видно из рис. 2, количество туристов увеличилось на 9,5% в 2024 году относительно 2023 года, касательно данных 2022 года внутренний туристический поток вырос на 20,9%. В 2013 году количество наших туристов внутри страны составляло всего 32 млн. человек. На сегодняшний 2024 год данный показатель относительно 2013 года вырос на 234,4%. В ближайшее десятилетие рост внутреннего туристического потока планируется увеличить в 2 раза до 140 млн. поездок в год [5].

В настоящее время насчитывается около 30 направлений научно-популярного туризма в 11 субъектах страны, при этом данное направление находится в постоянном развитии [8].

Несмотря на популярность данного направления в сфере туризма, научно-популярный туризм сталкивается с определенными проблемами [6]:

- Труднодоступность. Данная проблема выражается в том, что не все объекты научно-популярного туризма находятся в прямой доступности для туристов. Из-за специфики де-

тельности, некоторые интересные объекты могут принимать ограниченное количество туристов.

– Износ. Большой поток туристов в так называемые «нежные зоны», то есть зоны с редкими животными, экосистемами, зоны археологических раскопок могут не выдержать натиска заинтересованных и приводить к разрушениям данных туристических объектов.

– Нарушение деятельности исследователей. Большой поток туристов в места, активно проводящие какие-либо научные исследования, может привести к срыву сроков проведения исследования, либо совсем отменить какие-либо научные эксперименты.

– Потеря аутентичности. С учетом существующего общественного уклада со временем многие объекты научно-популярного туризма могут использоваться с целью лишь получения прибыли, и как результат – потеря научной ценности.

– Низкий образовательный и экономический эффект. Слишком сложные научные объекты могут ввести в заблуждение туристов из-за сложности научного или производственного процесса.

– Проблемы в области экологии. Слишком высокое число туристов может привести к загрязнению окружающей среды и туристических объектов, в частности.

– Снижение ценности туристических объектов для науки. С целью увеличения туристического потока к определенным научным туристическим объектам значимость и ценность таких научных объектов может быть снижена для понимания научных процессов обычными людьми.

Перечисленный перечень проблем не является исчерпывающим, при этом на сегодняшний день большинство исследователей выделяют основными именно данные проблемы.

Для решения данных проблем, а также для дальнейшего развития научно-популярного туризма необходимо разрабатывать и применять определенные рекомендации по сохранению научных объектов, правил посещения и поведения на объектах научно-популярного туризма. Разработка данных документов направлена на сохранение и функционирование научных туристических объектов, эффективное взаимодействие туристов с исследователями на этих объектах, сохранение экологической безопасности на данных туристических объектах.

Таким образом, рост туристического потока с учетом сложившейся геополитической ситуации и прошедшей пандемии дал толчок развитию такого нового направления туристической деятельности как научно-популярный туризм, который набирает популярность и не обделен вниманием со стороны государства, что способствует его быстрому развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». URL: <https://docs.cntd.ru/document/557414759> (дата обращения: 13.05.2024).
2. Концепция развития научно-популярного-туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=63453 (дата обращения: 13.05.2024).
3. Статистика выездных и въездных туристских поездок. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (дата обращения: 14.05.2024).
4. Афанасьева А.В., Логвина Е.В., Христов Т.Т. Методологические основы научно-популярного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. №2 (104). С. 5-25.
5. Баранова А.Ю. Научно-популярный туризм: структура и методы финансирования // Управленческий учёт. 2022. №4-2. С. 237-243.
6. Крылова Е.А. Научно-популярный туризм как новое туристическое направление в экономике России // Креативная экономика. 2022. Т.16. №5. С. 1829-1848.
7. Плиева Е.Н. Проблемы развития научно-популярного туризма: расширение границ путе-

шествий через образование // Экономика и социум. 2023. №5-1 (108). С. 703-708.

8. Энциклопедия туризма / О.Е. Афанасьев, И.В. Бушуева, О.И. Вапнярская [и др.]. М.: РГУ-ТИС, 2017. 496 с.

© *Плиева Е.Н., 2024.*